

УДК 1:141.7:37.01

*С. Г. Корнієнко***ОСВІТА ЯК БУТТЯ КУЛЬТУРИ:
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР**

Стаття присвячена філософському аналізу освіти як форми буття культури та онтологічного простору становлення людської суб'єктності в умовах сучасних цивілізаційних трансформацій. Здійснюється критичне осмислення редукції освіти до технократичних і утилітарних моделей, що позбавляють її гуманітарного змісту та перетворюють на механічний інструмент підготовки «людського ресурсу». На основі концептуалізації понять «Bildung» (В. фон Гумбольдт, Й.-Г. Гердер, Г.-Г. Гадамер), «нарративна ідентичність» (П. Рікер) та «педагогічна граматики» (Б. Бернстайн) показано, що освіта є простором інтеріоризації культурних смислів та формування нарративного досвіду.

Наголошено, що прискорення технологічних змін і зростання впливу медіатехнологій змінюють антропологічний статус людини й ускладнюють можливість збереження цілісного досвіду сучасної людини. У цих умовах саме освіта набуває значення культурної та духовної основи, завдяки якій людина зберігає здатність до смислотворення, критичного мислення та діалогу.

Підкреслено, що в українському контексті освіта як соціокультурна практика відповідає за відновлення історичної суб'єктності, трансляції національної пам'яті та стійкості культури в умовах війни та колоніальної травми. Обґрунтовано, що українська освіта, вкорінена в культурній традиції та філософській гуманістичній спадщині, постає простором збереження та формування національної ідентичності.

Доведено, що освіта як буття культури є не інституційною формою, а насамперед способом культурної присутності людини у світі. Саме в освітньому просторі людина віднаходить екзистенційну опору й відновлює здатність до відповідального буття-в-співдії з Іншим та світом. Узагальнено, що освітній простір створює умови для формування внутрішньої культури саморефлексії, завдяки якій людина здатна впорядковувати власний досвід і надавати йому смислову та ціннісну структуру в мінливому світі.

Ключові слова: освіта, культура, буття, Bildung, суб'єктність, культурна пам'ять, ідентичність, гуманітарний вимір освіти.

Korniienko Svitlana. Education as a Mode of Cultural Being: a Philosophical-Anthropological Dimension.

The article is devoted to a philosophical analysis of education as a mode of cultural being and an ontological space of the formation of human subjectivity under the conditions of contemporary civilizational transformations. A critical rethinking is offered of the reduction of education to technocratic and utilitarian models that deprive it of its humanistic substance and turn it into a mechanical instrument for preparing “human resources.” By conceptualizing the notions of *Bildung* (W. von Humboldt, J. G. Herder, H.-G. Gadamer), “narrative identity” (P. Ricoeur), and “pedagogic grammar” (B. Bernstein), the study demonstrates that education represents a space of interiorizing cultural meanings and shaping narrative experience.

It is emphasized that the acceleration of technological change and the growing influence of media technologies transform the anthropological status of the human being and complicate the possibility of preserving a coherent experience. Under these conditions, education acquires the significance of a cultural and spiritual foundation through which a person maintains the capacity for meaning-making, critical thinking, and dialogue.

In the Ukrainian context, education as a sociocultural practice is shown to be responsible for restoring historical subjectivity, transmitting national memory, and sustaining cultural resilience amid war and colonial trauma. It is argued that Ukrainian education, rooted in cultural tradition and philosophical humanistic heritage, constitutes a space for preserving and shaping national identity.

It is demonstrated that education, understood as a mode of culture, is not merely an institutional form but primarily a way of human cultural presence in the world. It is within the educational space that a person finds existential grounding and regains the ability for responsible co-being with the Other and with the world. It is further generalized that the educational space creates conditions for cultivating an inner culture of self-reflection, enabling a person to organize their experience and give it meaningful and value-laden structure in an ever-changing world.

Key words: education, culture, being, *Bildung*, subjectivity, cultural memory, identity, humanistic dimension of education.

Постановка проблеми.

У сучасних умовах стрімкої трансформації соціокультурного простору питання про онтологічний статус освіти набуває особливого значення. Освіта перестає бути лише системою передачі знань чи

набором механічних умінь, яких потребувало індустріальне суспільство. Сучасна культура як постнекласична репрезентує зміни, які переживає постіндустріальне й інформаційне суспільство. Це вимагає нового типу освіти, який не редукується до технократичних дій і не підміняється практиками короткочасної активності.

Нині відбувається інтеграція науки, освіти й культури, утворюючи простір, у якому сьогодні відбувається формування людини. Саме в освітньому просторі конститується здатність людини орієнтуватися у світі, вибудовувати стійкі соціальні взаємодії, тим самим посилюючи зв'язок між індивідуальним і колективним вимірами буття. Водночас освіта виступає насамперед фундаментальною формою буття культури, завдяки якій відтворюються смислові структури людського досвіду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблематика філософського осмислення освіти у контексті сучасних цивілізаційних трансформацій посідає чільне місце в зарубіжному та українському гуманітарному дискурсі. Модель освіти, що сформувалася в добу Промислової революції та була зорієнтована на стандартизовану підготовку робочої сили, не відповідає запитам сучасного суспільства, у тому числі й українського. Ю. Н. Харарі, аналізуючи виклики XXI століття, підкреслює, що успадкована від індустріальної епохи виробнича логіка освіти повинна залишитися в минулому. «Промислова революція лишила нам у спадщину конвеєрну теорію освіти. У центрі міста є величезний бетонний будинок, розділений на багато ідентичних кімнат, і кожна кімната містить ряди парт і стільців. ... Легко сміятися над цією моделлю, і майже кожен погодиться, що, попри попередні досягнення, нині вона збанкрутувала. Однак ми досі не створили життєздатної альтернативи» [4, с. 326-327].

У сучасних міжнародних дослідженнях проблем освіти дедалі більшої аналітичної ваги набуває концепт «освіти для людського розквіту» (англ. *human flourishing*), систематизований у матеріалах Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) [9]. У цих напрацюваннях освіта розглядається не як інструментальна сфера, орієнтована на розвиток компетентностей для ринку праці, а як

онтологічний простір формування людської цілісності, що дозволяє людині реалізовувати власні потенції в умовах технологічно складного світу.

У філософсько-онтологічній площині особливе значення має концепція *Bildung*, розроблена в німецькій класичній традиції й поглиблена у герменевтиці Г.-Г. Гадамера [6], концепції наративної ідентичності П. Рікера [11]. Освіта мислиться як спосіб буття людини в культурі, а не як зовнішній щодо неї соціальний механізм. Герменевтична оптика дозволяє побачити освітній процес як подію розуміння, де змінюється не лише обсяг знань, а й сама структура суб'єктності. Соціально-філософський вимір освіти надано у дослідженнях Б. Бернстайна [5] та М. Нуссбаум [8], де остання інтерпретується як механізм символічної влади і є полем конструювання ідентичностей.

В українському гуманітарному дискурсі суперечності сучасного стану освіти обґрунтовані В. Андрущенко, В. Астаховою, Ю. Бойчуком, В. Кременем, М. Култаєвою, М. Поповичем, Н. Радіоною, В. Табачковським та іншими. Їхні розвідки продовжують ідеї української філософської спадщини, насамперед Г. Сковороди, де проблеми самопізнання / самоосвіти, «сродної праці», внутрішньої людини та покликання розуміються як передумови для сучасного обґрунтування гуманістичної освіти й екзистенційного виміру виховання.

Метою статті є філософське обґрунтування освіти як форми буття культури та онтологічного простору становлення людської суб'єктності в умовах трансформацій сучасного світу. Дослідження спрямоване на аналіз освіти не як технічної системи передачі знань, а як культуротворчої, наративної та духовно-антропологічної практики, у межах якої відбувається формування *Людини Духовної*.

Виклад матеріалу.

В умовах нової онтології, де швидкість поширення інформації у рази перевищує здатність людини адаптуватися до неї / вибудувувати досвід, освіта зберігає здатність людини до системного мислення й смислотворення в цілому. Освітній простір відповідає за захист культури й водночас культивує принцип відповідальності за збереження

фігури людини як *Людини Духовної* в умовах постіндустріальних викликів та цифрової сучасності. Це пов'язано зі зміною антропологічної сутності людини, унаслідок її розширення під впливом новітніх технологій, зокрема медіатехнологій. Отже, в сучасних умовах трансформуються не лише способи пізнання буття, а й змінюється розуміння самої людини.

В українському контексті ця ситуація набуває особливого значення, що пов'язано з воєнною агресією РФ проти України та наявною колоніальною травмою. Освіта постає способом відновлення історичної суб'єктності України, актуалізуючи національну пам'ять; виступає чинником реконфігурації культурних смислів і зміцнення українського суспільства. В умовах війни вона перетворюється на механізм самоорганізації спільноти, відновлення довіри та зміцнення внутрішньої стійкості, забезпечуючи можливість поєднання індивідуальної свободи з відповідальністю перед майбутніми поколіннями; стає простором формування відповідального ставлення до світу, здатності діяти в умовах глобального світу на принципах діалогу та толерантності.

Концепція *Bildung*, сформована у німецькому філософському просторі (В. фон Гумбольдт, Й.-Г. Гердер, Г.-Г. Гадамер), є не лише освітнім терміном, а виступає фундаментальною антропологічною та культурною парадигмою, яка артикулює становлення людини через культуру та саморефлексію. У перекладі українською *Bildung* звично подають як «формування», «виховання», «освіта», однак жодна з цих конотацій не передає повноти смислу. Саме тому доцільним є використання саме поняття «*Bildung*», що дозволяє зберегти концептуальну широту й не редукувати його до технічної педагогічної термінології.

В. Гумбольдт наголошував, що людина стає собою лише тоді, коли входить у «діяльні стосунки зі світом» [7]. *Bildung* – це процес внутрішньої роботи, де культура відкриває перед людиною можливості саморозуміння. *Bildung* є способом позначити рух людської суб'єктивності всередину та водночас назовні. Таким чином, поняття *Bildung* виступає методологічною основою гуманітарного розуміння освіти, у якому освітній процес постає не як передавання / трансляція знань, а як формування внутрішньої структури особистості, її здатності

до самопізнання, морального судження, осмисленого вибору та духовної автономії. Саме ці характеристики є центральними для української освітньої традиції, що впродовж століть існувала як механізм збереження культурної суб'єктності в умовах політичної нестабільності та колоніального тиску.

Варто зазначити, що визначення феномена освіти як системи професійної підготовки, накопичення компетентностей чи адаптації до ринку праці є значною редукацією, що звужує гуманітарний зміст освіти, усуваючи ті виміри, які визначають її як простір становлення людської суб'єктності. Проблема полягає в тому, що освітній процес дедалі частіше розглядається як технологія, а не як форма буття людини у світі культури. Цю ситуацію можна розглядати як суперечність між імперативами, створеними під тиском технологічної сучасності, і потребою в освітніх практиках, які є гуманістично орієнтованими й чутливими до ситуації людини. Освіта не може існувати поза культурою, вона завжди вкорінена у певну систему цінностей та символів. Освіта, відповідаючи на запити суспільства, забезпечує відтворення культури й водночас створює проекти подальшого існування людства.

Відбувається руйнування сталих механізмів трансляції знання, за які відповідало суспільство, а логіка мережевої взаємодії дедалі більше підмінює досвід реальної присутності та спів-дії. У такій ситуації постає ризик втрати освітою її глибинного сенсу – здатності формувати Людину Духовну, спроможну до життєтворчості у світі, а не лише до функціонування в ньому. Ю. Н. Харарі, підкреслює: «Оскільки темпи змін зростають, не лише економіка, а й сам сенс “бути людиною”, ймовірно, змінюватиметься» [4, с. 322]. Освіта виконує функцію реконструкції смислового простору, завдяки якому спільнота утримує власну цілісність і здатність до самовідновлення, водночас зберігаючи унікальність природи людини.

Осмислення значення освіти та культури для становлення людської суб'єктності посідає значне місце у межах герменевтики, феноменології, соціальної антропології та сучасних студій культури. У цьому контексті концепція Г.-І. Гадамера набуває принципового значення, оскільки дозволяє розглядати освіту як спосіб входження людини

у культурний горизонт та розширення смислового горизонту, що відповідає запитам сучасного суспільства. Ідеться про зміну самого способу буття людини, що дозволяє повернутися до гуманістичної сутності феномену освіти як чинника внутрішнього формування людини, як виховання людини (*Bildung*). На думку філософа, «те, що становить сутність *Bildung*, полягає не у відчуженні як такому, а у поверненні до себе – хоча це повернення й передбачає момент відчуження. *Bildung* не слід розуміти лише як історичний процес піднесення духу до універсального; воно є також тим елементом, у якому перебуває освічена людина» [6, р. 13].

Освіта постає як подія, що формує нові модули розуміння, тим самим змінюючи людину. Ідеться про руйнування вже наявних знань або передрозумінь, що спонукає останню до діалогу не лише з традицією, а й із власною історичною обумовленістю. У цьому сенсі освіта постає практикою самоперевершення, адже «проектування історичного горизонту є лише однією фазою процесу розуміння; воно не застигає у самовідчуженні минулої свідомості, а перекривається нашим власним сучасним горизонтом і тим самим утворює з ним злиття горизонтів» [6, р. 305]. Освіта набуває онтологічного виміру, бо виступає формою людського буття, визначаючи спосіб присутності людини у світі культури.

Гадамерівська модель формування людини знаходить подальшу концептуальну розробку у П. Рікера. У праці «Самість як Інший» філософ проголошує, що суб'єктність не є даною наперед, а конституюється як «наративна ідентичність», тобто здатність людини привласнювати власний досвід, інтегруючи його у зв'язну оповідь про себе. Відтак освіта постає як простір формування наративних структур самості, що забезпечують можливість саморефлексії та дії. «Справжня природа наративної ідентичності розкривається, на мою думку, лише в діалектиці самобутності та однаковості. У цьому сенсі ця діалектика є головним внеском наративної теорії в конституювання “Я”» [11, р. 140]. Така наративна логіка стає антропологічною основою сучасних гуманітарних концепцій освіти. Ці положення виступають основою сучасного дискурсу філософії освіти як процесу інтеріоризації культурних схем і структурування досвіду.

У новітніх концепціях гуманітарної освіти вагому роль відіграє позиція М. Нуссбаум, яка переконує, що криза освіти в умовах постіндустріального суспільства пов'язана з домінуванням утилітарно-економічної логіки, яка трактує навчання як підготовку «людського ресурсу» для ринку праці [8]. Саме гуманітарні науки, на її переконання, виховують здатність бачити *Іншого* як рівного та мислити категоріями відповідальності й загального блага, без яких демократичні інституції втрачають свою підставу. Ідеться про освіту як культурний капітал. Отже, гуманітарна освіта має виразний антропологічний зміст, бо формує не тільки компетентного фахівця, а насамперед людину, здатну до діалогу й відповідальної участі в житті політичної спільноти.

Аналізуючи умови демократизації освітнього простору, Б. Бернстайн наголошує, що педагогічна комунікація може виконувати цю функцію лише тоді, коли суб'єкти освітнього простору відчувають свою співпричетність та участь. У зв'язку з цим він виокремлює три ключові права, які мають бути інституційно закріплені в освітніх практиках: право на розвиток, право на включення та право на участь. *Розвиток*, як перше право, стосується доступу до найкращих форм знання і критичного мислення; воно передбачає можливість виходу за межі власних соціальних, інтелектуальних чи особистісних обмежень та відкриття нових перспектив. *Включення*, як друге право, означає необхідність забезпечення соціальної, культурної, інтелектуальної та особистісної залученості кожного суб'єкта освітнього простору, водночас визнаючи його автономію й право на збереження окремішньої ідентичності. *Участь*, як третє право, пов'язане зі здатністю учасників освітнього процесу впливати на структурування, підтримання у межах педагогічної взаємодії [5, р. 6–7].

Б. Бернстайн переконливо демонструє, що освіта ніколи не є нейтральним середовищем, адже знання в ній завжди організується через специфічну «педагогічну граматику» як механізм символічної влади, який визначає, які форми досвіду визнаються легітимними як знання, хто має право на їх продукування та інтерпретацію, а також яким є доступ різних груп до культурних і когнітивних ресурсів.

Отже, філософські концепції *Bildung*, наративної ідентичності, культурного капіталу й педагогічної граматики задають онтологічний

вимір освіти як простору становлення суб'єктності. Цей вимір набуває особливої виразності у просторі України, де культура й освіта історично виконують функцію духовного самозбереження. Як писав Г. Сковорода: «А людина є маленький світик, і так важко пізнати його силу, як нелегко у всесвітній машині *початок* віднайти; затверділа наша нечуливість і узвичаєний смак є причиною нашого убогства» [3, с. 55].

Українська культура є історичною практикою *Bildung*, формою національного самозбереження, відновлення гідності, формування внутрішньої свободи через мову, пісню, освіту, літературу, релігійну традицію. Саме тому український освітній простір має бути не лише місцем навчання, а насамперед простором формування етично зрілої, історично вкоріненої особистості, для якої культура є внутрішнім сенсом життя. Так, у працях М. Павлишина послідовно проаналізовано стратегії культурного колоніалізму, серед яких упровадження ієрархії цінностей, що підносить імперську культуру як універсальну та нормотворчу; формування міфу про її визначну цивілізаційну роль; системне усунення або маргіналізація культурних установ колонії; а також надання колоніальній культурі статусу периферійної, меншовагісної та такої, що нібито неспроможна до самостійного культурного розвитку [10].

Усвідомлення нищівного тиску колоніальних механізмів відкриває можливість перейти від опису історичних травм до визначення того, якою має бути освіта, здатна протистояти їхнім наслідкам. У цьому зв'язку філософсько-антропологічний та філософсько-культурологічний виміри дозволяють всеохопно осмислити український освітній простір, його здатність інтегрувати різні площини досвіду в єдину смислову матрицю. Ідеться про особистісний, національний і цивілізаційний рівні. У цьому сенсі філософія української культури демонструє методологію стійкості й самоусвідомлення, необхідну педагогіці XXI століття. Для України це означає формування громадянина, який усвідомлює себе творцем історичного розвитку, а не пасивним учасником подій.

У цьому контексті показовим є дослідження, узагальнене в монографії К. В. Астахової та наукового колективу НУА, присвячений багаторічному загальноакадемічному конкурсу «Історія моєї сім'ї» [2]. Проєкт, що має майже тридцятирічну традицію, розкриває значний

соціокультурний потенціал освіти як джерела формування ідентичності / відтворення родинної пам'яті. Автори наголошують, що залучення учнів і студентів до реконструкції власних генеалогічних наративів сприяє інтеріоризації культурних смислів, посиленню самоусвідомлення та формуванню зв'язку між індивідуальним і колективним досвідом в умовах сучасних викликів. «Усвідомлена залученість – своєрідний код. Дуже важливим є розуміння процесів та усвідомлене прийняття ціннісних установок, що закладаються» [1, с. 7].

Отже, філософський вимір освіти дозволяє розглядати останню як простір пам'яті, що забезпечує внутрішню неперервність поколінь, те, що колоніальні режими систематично намагалися зруйнувати. Освіта стає не просто відповіддю на виклики сучасності, а чинником посилення культурної суб'єктності, яка є умовою українського національного розвитку. Отже, освіта як буття культури, є умовою творення майбутнього української нації.

Висновки.

У контексті окреслених трансформацій особливо важливим стає звернення до філософських традицій, у межах яких освіта посідає фундаментальне місце у становленні буття людини. Осмислення освіти як форми культурного буття дозволяє вийти за межі функціональних і технократичних моделей, які зводять освітній процес до передачі знань чи підготовки людини до вимог ринку.

Концептуалізація понять «Bildung», «наративна ідентичність» та «педагогічна граматики» переконливо свідчить, що освітній процес є не зовнішнім соціальним механізмом, а виступає антропологічною подією, у межах якої людина входить у світ культури, відкриваючи для себе можливість діалогу та спів-буття у світі. Освіта виконує функцію посилення суб'єктності та національної ідентичності, стаючи простором збереження пам'яті та духовності українського суспільства.

Поняття «Bildung» є ключовим для розуміння освіти як екзистенційної та культуротворчої практики, що формує суб'єкта, здатного не лише адаптуватися до світу, а й творити його, зберігаючи при цьому внутрішню ідентичність. Отже, концептуалізація цього поняття постає у двох перспективних вимірах: як методологічна основа філософського обґрунтування гуманітарної освіти та як

антропологічне бачення людини, здатної до самотворення й духовної зрілості (І. Кант).

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, К. В. (2022). Система світу Птолемея в умовах нової нормальності. *Генеалогічний конкурс «Історія моєї сім'ї»: аналіз соціокультурних можливостей* : монографія / за ред. К. В. Астахової. Харків: Вид-во НУА. С. 3–8.

2. *Генеалогічний конкурс «Історія моєї сім'ї»: аналіз соціокультурних можливостей* : монографія (2022) / за ред. К. В. Астахової. Харків: Вид-во НУА. 130 с.

3. Сковорода, Г. (2017). Нарцис. Слово про те: пізнай себе. Найкраще ; пер. М. Кашуби, Г. Сварник, Н. Федорака; передм. Р. Чопика, А. Любки ; іл. Д. Мовчана. Львів: Terra Incognita, 2017. С. 28–91.

4. Харарі, Ю. Н. (2023). *21 урок для 21 століття* / пер. з англ. О. Дем'янчука; доповн. автор. Київ :Видавництво Букшеф. 416 с.

5. Bernstein, B. (1996). *Pedagogy, Symbolic Control, and Identity: Theory, Research, Critique*. Revised edition. Lanham: Rowman & Littlefield. 192 p.

6. Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method*. 2nd rev. ed.; trans. J. Weinsheimer, D. G. Marshall. London–New York: Continuum. 601 p.

7. Humboldt, W. von. (1960). *Werke. Bd. 2: Schriften zur Sprachphilosophie*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 484 S.

8. Nussbaum, M. C. (2010). *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities*. Princeton: Princeton University Press. 178 p.

9. OECD. (2024). *PISA High Performing Systems for Tomorrow: Education for Human Flourishing*. EDU/PISA/GB(2024)10. Paris: OECD. 26 p.

10. Pavlyshyn, M. (1992). Post-Colonial Features in Contemporary Ukrainian Culture. *Australian Slavonic and East European Studies*, 6(2), 41–55.

11. Ricoeur, P. (1992). *Oneself as Another*. Chicago: University of Chicago Press. 424 p.

References

1. Astakhova, K. V. (2022). Systema svitu Ptolemeia v umovakh novoi normalnosti. *Henealohichnyi konkurs "Istoriia moiei sim'yi": analiz sotsiokulturnykh mozhlyvostei: monohrafiia / za red. K. V. Astakhovoi.* Kharkiv: Vyd-vo NUA. S. 3–8.
2. Astakhova, K. V. (ed.). (2022). *Henealohichnyi konkurs "Istoriia moiei sim'yi": analiz sotsiokulturnykh mozhlyvostei: monohrafiia.* Kharkiv: Vyd-vo NUA. 130 s.
3. Skovoroda, H. (2017). *Nartsys. Slovo pro te: piznai sebe.* In: *Naikrashche*; per. M. Kashuby, H. Svarnyk, N. Fedoraka; peredm. R. Chopyka, A. Liubky; il. D. Movchana. Lviv: Terra Incognita. S. 28–91.
4. Harari, Yu. N. (2023). *21 urok dlia 21 stolittia / per. z anhl. O. Demianchuka; dopovn. avtor.* Kyiv: Vydavnytstvo Bukshief. 416 s.
5. Bernstein, B. (1996). *Pedagogy, Symbolic Control, and Identity: Theory, Research, Critique.* Revised edition. Lanham: Rowman & Littlefield. 192 p.
6. Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method.* 2nd rev. ed.; trans. J. Weinsheimer, D. G. Marshall. London–New York: Continuum. 601 p.
7. Humboldt, W. von. (1960). *Werke. Bd. 2: Schriften zur Sprachphilosophie.* Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 484 S.
8. Nussbaum, M. C. (2010). *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities.* Princeton: Princeton University Press. 178 p.
9. OECD. (2024). *PISA High Performing Systems for Tomorrow: Education for Human Flourishing.* EDU/PISA/GB(2024)10. Paris: OECD. 26 p.
10. Pavlyshyn, M. (1992). Post-Colonial Features in Contemporary Ukrainian Culture. *Australian Slavonic and East European Studies*, 6(2), 41–55.
11. Ricoeur, P. (1992). *Oneself as Another.* Chicago: University of Chicago Press. 424 p.